

ANAIS

ISBN: 978-65-993851-5-5

Realização

Organização

Anais Conferência Internacional Cátedra Jean Monnet FECAP

Data: 16 a 20 de novembro de 2021

Local: Online

Tema: Políticas Europeias para Direitos Humanos e Democracia: o empoderamento de grupos vulneráveis por meio de uma nova cultura de negócios

Site: <https://www.catedrafecap.sinteseeventos.com.br/>

Apresentação

A Cátedra Jean Monnet FECAP "Políticas Europeias para Direitos Humanos e Democracia: o empoderamento de grupos vulneráveis por meio de uma nova cultura de negócios", co-financiada pelos fundos Erasmus+ da União Europeia, organiza a sua Conferência Internacional Online, entre os dias 16 e 20 de novembro de 2021. A Conferência é resultado de uma série de iniciativas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos últimos dois anos de funcionamento da Cátedra e buscará reunir renomados (as) acadêmicos (as), pesquisadores (as), representantes de organizações internacionais e também da sociedade civil e do setor empresarial com vistas a estimular debates que aproximem e tensionem as regionalidades europeia e latino-americana. Para além da programação geral envolvendo os (as) convidados (as), alunos (as) de graduação e de pós-graduação poderão submeter trabalhos que serão oralmente apresentados ao longo do evento e publicados nos Anais da Conferência.

"Políticas Europeias para Direitos Humanos e Democracia: o empoderamento de grupos vulneráveis por meio de uma nova cultura de negócios"

Apesar de um passado de avanços, estagnações e até mesmo retrocessos, as relações Brasil-União Europeia (UE) sempre foram baseadas em valores centrais compartilhados, como direitos humanos, desenvolvimento sustentável, Estado democrático de direito e fortalecimento do sistema multilateral. O estabelecimento da Parceria Estratégica (2007) destaca a necessidade de aprofundar a cooperação Brasil-UE por meio de uma ampla agenda de interesses comuns, nos planos global, regional e bilateral. No entanto, as recentes mudanças severas no cenário político-econômico, tanto no Brasil quanto na Europa, revelaram o que se poderia chamar de impasse sobre esses valores comuns compartilhados nos quais a cooperação entre esses dois atores sempre pareceu enraizada. De acordo com o Quadro Estratégico de Direitos Humanos e Democracia da UE, têm-se algumas áreas de ação que identificam objetivos e prioridades específicas em termos de democracia e direitos humanos, intimamente ligadas a um esforço para identificar vulnerabilidades e deixar claro que "grupos vulneráveis" são uma prioridade na política de direitos humanos da UE, tanto interna quanto externamente. Essa influência não se restringe apenas aos atores estatais, alcançando ainda as empresas, que podem ser influenciadas pelo repertório de direitos humanos e ser uma ferramenta não apenas de reprodução das desigualdades existentes no plano internacional, mas uma plataforma para a produção de meios de introdução, promoção, difusão e tradução de sentidos das noções de diversidade, empoderamento e inclusão.

ISBN: 978-65-993851-5-5

ISBN: 978-65-993851-5-5

BR

9 786599 385155

Comissão Responsável

Coordenação da Cátedra Jean Monnet FECAP

Profa. Dra. Cláudia Marconi, FECAP – Coordenação Acadêmica

Rafael de Souza Nascimento Miranda, FECAP – Coordenação Executiva

Comissão Acadêmica da Cátedra Jean Monnet FECAP

Profa. Dra. Carolina Boniatti Pavese, ESPM – Corpo Acadêmico

Profa. Dra. Júlia Lúcia de Oliveira Albano da Silva, FECAP – Corpo Acadêmico

Prof. Dr. Daniel Carvalho de Campos, UNIFESP – Corpo Acadêmico

Prof. Dr. Ulisses Tertto Neto, UEG – Corpo Acadêmico

Prof. Dr. Cícero Krupp da Luz, FECAP – Corpo Acadêmico

ÍNDICE

GT1 - Políticas Europeias e Déficit Democrático	04
GT2.1 - Migrantes e Refugiados	06
GT2.2 - Jovens e Juventude Negra	11
GT2.3 - Mulheres e Meninas	13
GT2.4 - Defensores (as) de Direitos Humanos	15
GT3 - Empresas, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável	17

GT1 - Políticas Europeias e Déficit Democrático

Taysa Pacca Ferraz de Camargo (UNESP), Sâmia Souza Carvalho (UNESP), Caio Pacca Ferraz de Camargo (CARTÓRIO)

A ampliação da definição jurídica europeia de bens culturais subtraídos ilicitamente como escopo de sua proteção pela restituição: Diretiva 2014/60/EU

[Trabalho Completo](#)

RESUMO: Mediante a análise dos bens culturais, definidos como aqueles de valor artístico, histórico ou arqueológico, revelados como instrumentos de reconhecimento de identidades plurais para a construção e legitimação da cidadania, o presente estudo analisará os sistemas protetivos e preservacionistas do patrimônio cultural, voltados ao combate do tráfico ilícito de bens culturais e da restituição desses bens ao território de origem, a partir de sistemas normativos desenvolvidos principalmente no pós Segunda Guerra Mundial, notadamente no âmbito da União Europeia, com ênfase à Diretiva 2014/60/EU, que buscou melhorar a eficácia de mecanismos para garantir essa restituição e fortalecer as relações culturais entre os Estados-membros na busca por objetos culturais que compõem o acervo patrimonial dos países, bem como da história da humanidade.

Fernando Augusto de Almeida Lemos Ferreira Júnior (PUC-SP)

A "Europeização dos Bálcãs": Os Desafios para as Acessões de Bósnia e Herzegovina, Kosovo e Sérvia à União Europeia

[Trabalho Completo](#)

RESUMO: Quando a República Federativa Socialista da Iugoslávia começa a se desarranjar, no início dos anos 90, diversos conflitos são reacendidos. Se antes a união da república socialista mantinha notável estabilidade entre as diversas etnias da região, seu fim representou o início de uma série de independências - algumas pacíficas e outras conquistadas por meio de guerras sangrentas. No início dos anos 2000, com todas as independências praticamente finalizadas, um novo projeto político ganha posição de destaque nos Estados Balcânicos: a acessão à União Europeia, tida como um forte modelo de desenvolvimento e livre acesso aos mais disputados mercados da Europa. Apesar de o desejo ser o ponto inicial, a acessão é condicionada a uma infinidade de critérios aos quais os países devem se adequar, além de exigir certo consenso

entre os grupos políticos internos. Diante do exposto - e tendo em mente a influência dos turbulentos processos de independência da região - o presente artigo analisará os principais desafios e obstáculos para a acessão das nações balcânicas à UE, com foco nos casos de Bósnia e Herzegovina, Kosovo e Sérvia.

Niko Joona Ilmari Helin (Tampere University), Giuliano Renato Molinero Junior (Tampere University)

Democratic Deficit in the European Union: Insulating to Protect

[Trabalho Completo](#)

RESUMO: The present paper poses the following question: "Is the insulation of political decision-making at a national level effective in combating democratic deficits in the European Union (EU)?" In order to answer it, three specific objectives were designed. They are: 1) To conceptualize insulation and democratic deficit; 2) To explain the democratic deficit cases in Poland and Hungary, since they are the most pressing examples of democratic deficit in the EU; 3) To analyse if the insulation of political decision-making in those cases is effective as answers to their respective cases of democratic deficit. The partial results of the research suggest that the insulation of political decision-making at a national level can be a tool for combating democratic deficits, but it should not be the only tool, as a combination of methods is required to fully address the situation.

Juan de França Magalhães Costa (UFABC)

Os impactos da crise da dívida para as políticas econômicas da Zona do Euro

[Trabalho Completo](#)

RESUMO: A crise da dívida nos países que adotaram o Euro como moeda foi desencadeada após a crise do subprime. A recessão provocada e as medidas necessárias para combater o episódio de 2008 resultaram na elevação da dívida pública de membros do bloco, sobretudo Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha (PIIGS). Dessa forma, as ações para estabilizar as economias precisaram ser repensadas e, inclusive, houve a criação de novas instituições para socorrer os países insolventes. Com isso, o artigo busca apresentar quais as mudanças na política econômica na Zona do Euro resultantes da crise dos PIIGS, destacando as debilidades e desequilíbrios entre os países.

Giuliano Guidi Braga (Universidade do Minho)
The European Union's Embedded Approach to Counterterrorism

[Trabalho Completo](#)

RESUMO: This essay focuses on the European Union's approach to Counterterrorism on the framework of the CSDP Civilian and Military Crisis Management Missions. The discussion is guided by the following research question: how did the EU approach counterterrorism on the framework of CSDP? From the first institutional response to 9/11, the European Security Strategy (2003), to the Global Strategy (2016), the European Union embedded within the ESDP/CSDP Missions, in the framework of Crisis Management, a counterterrorism strategy. To structure the main argument, this essay discusses the embeddedness of the EU Counterterrorism Strategy within the Crisis Management Missions, using primary sources such as official treaties and Civilian and Military Missions' mandates, and secondary sources as academic articles. Opening avenues for further research, this essay concludes that there is an embedded approach to Counterterrorism as the EU uses existent structures to support its fight against terrorism externally instead of creating a specific body or specific missions to deal with the issue explicitly.

GT2.1 Migrantes e Refugiados

*Estela Vieira de Siqueira (Universidade de São Paulo),
Dallise Bueno Cabral (PUCRS)*

*A COVID-19 E OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE
FRONTEIRA: análise das políticas de restrição de
movimento da União Europeia na primeira pandemia
do Século XXI*

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A Europa, cada vez mais, reforça suas políticas de fronteira e categorização de migrantes, o que se contrapõe, por outro lado, à espera vivida pelos imigrantes e refugiados - o que se assevera em momentos de crise sanitárias. Assim, o presente trabalho se propôs a analisar como este cenário é afetado pela atual pandemia de COVID-19 e a implementação de barreiras sanitárias restritivas de movimentação, dentro da União Europeia. Posto isso, optou-se pelo método analítico-dedutivo de pesquisa, partindo da pesquisa bibliográfica como técnica de pesquisa, com a análise de informações constantes dos bancos de dados da União Europeia, sobretudo do Conselho Europeu, e de literatura especializada, a fim de buscar colher dados que esclarecessem o seguinte questionamento: como a União Europeia tem lidado com os refugiados na Pandemia do Covid-19, no que diz respeito à proteção de direitos, não apenas para aqueles que já ingressaram no bloco, mas sobretudo para aqueles que ainda não ingressaram e assim o pretendem? Considerando, também, a natureza involuntária da migração em refúgio.

*Jaqueline Bianca Silva (FECAP), Ana Paula Lasmar
Corrêa (FECAP)*

*“Quem Somos Nós?”: Refugiadas Sírias Muçulmanas
no Brasil e na União Europeia / “Who Are We?”: Syrian
Muslim Refugees in Brazil and the European Union*

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A pesquisa abordará como a busca por empregos poderá causar possíveis contestações e reconstruções de identidades das muçulmanas sírias refugiadas, afim de unificá-las a valores ocidentais, como no caso da Europa, como também, possíveis entraves para seu devido acesso, como no caso do Brasil. Para tanto, utilizará a metodologia de natureza qualitativa-descritiva, bem como, abordará a decisão dos processos apensos C 804/18 do Tribunal do Trabalho de Hamburgo e C 341/19 do Tribunal Federal do Trabalho.

Roberta Soeiro de Moraes Souza (Universidade

*Mackenzie), Roberta Soeiro de Moraes Souza
(Universidade Mackenzie), Kathleen de Almeida
Barretti (Pucsp)*

*A violência doméstica contra mulheres migrantes: um
olhar para o caso das brasileiras em Portugal*

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo debater as variáveis culturais e sociais, além das institucionais, que levaram ao aumento de casos de violência doméstica contra brasileiras em Portugal. Com uma metodologia de coleta de dados, em conjunto com a análise de relatórios nacionais e internacionais sobre violência doméstica em Portugal, e uma leitura crítica de literatura especializada.

*Ana Carolina Nunes Albano (Universidade Anhembi
Morumbi), Raquel Zaffari Losekann (GT Migrantes e
Refugiados)*

*Refugiados no mercado de trabalho: uma análise sobre
a empregabilidade de refugiados no Brasil e na
Alemanha*

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A temática das migrações, inserida em um contexto mundial de globalização, desigualdades e marginalizações, vem ganhando cada vez mais ênfase no campo de estudos das Relações Internacionais, do Direito e de diversas outras áreas do conhecimento. A migração é um fenômeno antigo que permeou e permeia as relações sociais, políticas e econômicas de países e continentes, abrindo um espaço cada vez maior para a importância da temática humanitária, principalmente no que diz respeito à integração de refugiados que, estando em países para recomeçarem suas vidas, necessitam de trabalho e geração de renda. Nesse sentido, este estudo busca analisar a empregabilidade de refugiados no Brasil e na Alemanha, como forma de integração socioeconômica, e como esta contribui com o crescimento econômico dos países citados. A pesquisa possui caráter exploratório, tendo como metodologia a revisão bibliográfica e o levantamento de dados. Como principais resultados, percebe-se que os refugiados, em ambos os países, contribuem para o crescimento econômico. Na Alemanha, especificamente, a mão de obra refugiada contribui para sanar o impasse do envelhecimento da população, o que não é uma realidade no Brasil.

Amanda Isabel Rodrigues de Lima (Fecap)

*Imigrantes e Iniciativa Privada: Estudo Comparado do
Brasil e União Europeia para Emancipação e*

Desenvolvimento

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A imigração abrange no Direito Internacional diversas questões que vão dos Direitos Humanos ao desenvolvimento econômico. Essa pesquisa pretende identificar as problemáticas, que envolvem a integração dos refugiados, principalmente no que tange ao mercado de trabalho. A inserção dos imigrantes no processo de integração tanto no Brasil quanto na União Europeia. Em suma, se pretende comparar o processo de desenvolvimento da acolhida humanitária no Brasil defronte a União Europeia. Respondendo a seguinte questão: Como os imigrantes e refugiados podem contribuir no desempenho econômico da sociedade e emancipando suas próprias vidas? Como o intercâmbio cultural pode alavancar e diversificar as atividades laborais? Os imigrantes contribuem em diversos aspectos que vai da economia ao intercâmbio cultural, além de favorecer a economia de um país, a emancipação acontece automaticamente quando se tem a oportunidade de gerar renda, através de emprego fixo ou autônomo. A problemática da emancipação gira em torno da falta de oportunidade de se gerar a renda.

Felipe Antonio Honorato (GEPHOM - USP / IESCAMP)

Líbia: uma análise do colonialismo presente na externalização de fronteiras pela governança migratória da União Europeia

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Este artigo tem como objetivo, utilizando a metodologia da revisão bibliográfica, analisar como a União Europeia (UE) adota paradigmas colonialistas em suas práticas de governança migratória, olhando especificamente para a ferramenta da externalização de fronteiras. É trabalhado aqui o caso da Líbia, país essencial para contenção dos fluxos migratórios advindos da África no Mediterrâneo central.

Rafaela Claudino Osaki (PUC-Campinas)

Imigração, Nacionalismo e Multiculturalidade: Uma análise crítica dos casos das seleções nacionais de futebol francesa e alemã

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Este estudo propõe analisar a imigração, o nacionalismo e a multiculturalidade a partir da origem não-europeia dos jogadores de futebol das seleções francesa e alemã. Em princípio, o pré-requisito da nacionalidade visa preservar o simbolismo patriótico dos times de futebol, porém, aos jogadores binacionais, a exigência de escolha por apenas uma

seleção mostra-se conflituosa diante da sua descendência imigrante que desafia a concepção monolítica de cidadania e identidade coletiva. Ilustrativamente, o caso do jogador francês Karim Benzema remete um sentimento comum de pertença à Argélia das relegadas gerações de argelinos nascidos na França. Ademais, o exemplo do jogador Mesut Özil, que teve a sua lealdade e identidade alemãs questionadas frente a sua ancestralidade turca, evidencia a problemática da "integração seletiva". Na esfera pública, clamou-se pela destituição de ambos os jogadores das seleções nacionais e, ainda, de suas cidadanias europeias. Assim, à dupla-nacionalidade dos jogadores impõe-se um caráter excludente, retratando uma "xenofobia islamofóbica" que hostiliza imigrantes muçulmanos e seus descendentes em razão da sua origem extracomunitária e religião estigmatizada.

Lillian Moreira de Carvalho (UFPB), Aluizio Pessoa da Silva Neto (UFPB)

Contribuições teóricas e empíricas para os estudos sobre migrantes e refugiados no Brasil e América Latina: uma revisão de literatura entre os anos 2016 e 2020

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de revisão bibliográfica, que tem a finalidade de identificar na literatura científica revisada por pares, a existência de pesquisas da área dos estudos sobre as migrações e refugiados no Brasil e América Latina. Foram pesquisados os descritores "Migrantes", "Refugiados" e "Venezuelanos" na base de dados Periódicos CAPES, consideradas uma das principais bases de dados da produção científica qualificada no país. Após a aplicabilidade dos critérios de inclusão e exclusão nos artigos encontrados, foram analisados 12 artigos nesta revisão. Após o levantamento dos artigos, foi criado um quadro resumo para a organização dos dados das pesquisas, apresentado os resultados e realizada uma análise à luz dos artigos sobre os temas abordados. Com esse propósito, busca-se contribuir para a identificação e sistematização dos resultados apresentados pelas produções acadêmicas entre os anos 2016 e 2020.

Maria Eduarda de Sena Diniz (UNAMA), Maria Eduarda de Sena Diniz (UNAMA), Karla Larissa Rodrigues Schoemberger (UNAMA), Anna Victória Calliari Bentes Porto de Oliveira (UNAMA)

Guerra ao Terror e a Diplomacia Cultural da Xenofobia: O Impacto da Indústria Cinematográfica Estadunidense Acerca do Sentimento Xenofóbico Sobre Refugiados na

Europa

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O presente artigo busca expor a xenofobia por trás da indústria cinematográfica estadunidense e como ela influencia os estados europeus, através dessa ferramenta de diplomacia cultural utilizada pelos Estados Unidos. Para isso, será abordado o conceito de diplomacia cultural, a forma como essa temática pode se expandir para questões de grande repercussão no debate das relações internacionais como a Guerra ao Terror e a relação que a influência estadunidense tem com a crescente xenofobia na Europa. Será considerado, dessa forma, o modo que a indústria cinematográfica estadunidense difunde o estereótipo do “terrorista” sobre a população do Norte da África e Oriente Médio, desde o incidente do ataque das torres gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Este estudo irá utilizar como recorte temporal a partir de 2001 e até os tempos atuais.

*Yhasmin Monteiro Pinto Moreno Leon (FDUSP),
Stéfano Teixeira Lopes Silveira (FDUSP)*

*Refúgio e Imigração de venezuelanos no Brasil e
impactos da pandemia do COVID-19*

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Os fluxos migratórios nunca deixaram de ser uma realidade que fizesse parte da história do Estado brasileiro, todavia, nos últimos anos, a crise migratória da Venezuela mostrou-se cada vez mais pertinente no que diz respeito ao contingente populacional de imigrantes e refugiados que eram acolhidos pelo Brasil. Na presente pesquisa, buscou-se, partindo-se de um método de pesquisa bibliográfica de característica qualitativa, realizada através da leitura de artigos acadêmicos, livros, reportagens e dados oficiais acerca do tema, analisar quais eram os mecanismos instituídos pelo Brasil com o fim de fornecer e proteger os direitos desta população vulnerável e como se deu sua adaptação para os implementar. Destaca-se que a crise migratória se viu ainda mais agravada com a chegada da pandemia do COVID-19, de forma que se buscou verificar quais foram as implicações dela no fornecimento de garantias à população imigrante, com, inicialmente, o impedimento temporário da entrada de venezuelanos no território brasileiro e, posteriormente, a retomada da Operação Acolhida com a incorporação da vacinação como um de seus procedimentos.

Priscila Caneparo dos Anjos (UNICURITIBA)

Sobre a necessidade de proteger: a política migratória

brasileira com especial ênfase aos afegãos

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Para que se possa compreender corretamente a política migratória estatais e a necessidade de se proteger os migrantes, há de se ter em mente a liberalidade dos Estados frente a tal questão. Neste sentido, ainda que existam documentos internacionais atrelados à temática, nem todos os deslocados contam com a referida proteção, uma vez que tais documentos, muitas vezes, visam a proteger apenas uma classe de migrantes. Assim, cada Estado vem, a partir do desenvolvimento de uma política própria, estabelecer a sua própria normativa interna frente à temática – demonstrando-se, muitas vezes, insuficiente frente à necessidade de prevalência e proteção dos direitos humanos. É este o caso brasileiro em relação aos recentes deslocamentos de afegãos: ainda que tenha se desenvolvido uma incipiente política migratória nacional para tais pessoas, tem se demonstrado inadequada para a correta efetivação dos direitos e da possibilidade de serem protegidos em solos nacionais. Assim, vislumbra-se a necessidade não apenas de uma análise acurada sobre a temática, mas bem como a estruturação de novas alternativas para o presente cenário.

*Aluizio Pessoa da Silva Neto (UFPB), Lillian Moreira de
Carvalho (UFPB)*

*Violência e Migração em El Salvador: uma Revisão
Sistemática da Literatura*

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Este trabalho busca compreender como a literatura acadêmica tem abordado o debate sobre a violência como causa para migração forçada de salvadorenses, sobretudo com destino ao México e aos Estados Unidos. Para tal, é feita uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), seguida por uma análise qualitativa dos resultados encontrados. As bases de dados utilizadas foram Scopus e Google Acadêmico. Em cada uma das bases foi feita uma pesquisa utilizando os seguintes termos e filtros: “migration” OR “forced displacement” AND “violence” AND “El Salvador”. Foram incluídos apenas artigos publicados entre os anos 2010-2021. Após a leitura flutuante dos vinte primeiros trabalhos encontrados em cada base de dados, foram selecionados quinze artigos relevantes para o questionamento feito inicialmente. Algumas das conclusões do estudo correspondem à recorrência de temas como migração infantil e de mulheres entre os trabalhos. Ainda, notou-se que a maior parte das publicações abordam o contexto histórico da violência em El Salvador e as expressões atuais da violência no

país.

Maria Regina Lins Brandão Veas (UFMG), Maria Regina Lins Brandão Veas (UFMG)

A educação intercultural para migrantes e refugiados como um desafio da atualidade

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O presente resumo parte de uma análise da menção da pessoa migrante na lei maior do Brasil, no viés histórico. Recorreu-se à revisão de literatura sobre a questão da educação para imigrantes no Brasil, buscando assim discutir e refletir sobre a situação do imigrante como sujeito de direito à educação intercultural. Apresenta a falta de foco na diversidade estrangeira como um desafio a ser superado para educação acolhedora e intercultural.

Camila Venturim Ribeiro dos Santos (PUC Minas), Fabrícia Santos Rabelo (Griffith College College Dubli)

DIREITO INTERNACIONAL E HUMANITÁRIO: a conduta do Conselho Europeu para salvaguardar refugiados na pandemia da COVID-19

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A conjuntura pandêmica da COVID-19 no ano 2020 trouxe significativos impactos nas relações sociais, econômicas, políticas e humanitária gerando amplas repercussões e evidenciado o papel de Organizações Internacionais para auxiliar no enfrentamento da pandemia. Tomando como referência esta temática, compreender o papel do Conselho Europeu para promover e preservar o acesso a asilo por refugiados no cenário pandêmico. Adotou-se uma análise elaborada por meio do método hipotético dedutivo, com pesquisas bibliográficas interdisciplinares com relação ao direito e dados sobre proteção aos refugiados. Logo, o Conselho Europeu como um organismo especializado que viabiliza a cooperação e entendimentos sobre a defesa e salvaguarda dos direitos dos refugiados perante a crise da Covid19.

Ronaldo de Souza Raposo Sobrinho (PUC-Rio)

Gestão De Migrantes: Análise Sobre A Proteção De Refugiados Pela Acnur À Luz Da Sociologia Política Internacional

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Os autores Stephen Scheel e Philipp Ratfisch lançam um olhar minucioso para as políticas de gestão de migração na Turquia e no Marrocos a partir do trabalho do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). De acordo com os autores, o

discurso mobilizado pela Organização Internacional cria determinadas "figuras" dentro desta lógica de migração, permitindo pensar categorizações pré-definidas para gerir esse fluxo intenso. Uma vez que a Organização Internacional tem capacidade de delimitar o escopo de atuação sobre estes fluxos, ela torna-se parte ativa na promoção e planejamento da gestão desses fluxos e fronteiras, colaborando, de forma direta e indireta, para uma classificação hierárquica sobre estes corpos. Pautados nos estudos de Sociologia Política Internacional, o texto destes autores permite enxergar como os governos nacionais pensam a mobilidade enquanto uma tecnologia de poder e, acerca disso, esta análise busca evidenciar como este arcabouço teórico é vivenciado na prática, tornando a pauta migratória uma questão securitizada.

João Pedro Pereira Mina (NUPREM - IBMR), Rayane Martins de Sousa (Nuprem - IBMR), Marcelo Araujo Costa (NUPREM/IBMR)

Migração, mudanças climáticas e deslocamentos forçados: os refugiados ambientais e a necessidade do reconhecimento desta nova categoria

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O Refúgio é um tema fundamental para as Relações Internacionais. Pensar a questão dos refugiados é pensar uma questão elementar de Direitos Humanos. Partindo dessa premissa, o objetivo deste artigo é elucidar o que tange questões relacionadas ao "refugiado ambiental", que ainda não encontra amparo em nenhum âmbito, sejam eles o Direito Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Internacional Humanitário ou Direito Internacional dos Refugiados. Para compreendê-las, é necessário fazer um resgate dos conceitos fundamentais que caracterizam uma situação de refúgio e das diretrizes do direito internacional que os respalda. A partir disso será possível interpretar os desafios dessa nova categoria que vem se intensificando. Levantaremos questionamentos sobre a categorização e institucionalização do termo "refugiado ambiental" a fim de nos aproximarmos de respostas que nos permitam encontrar saídas para pensar sua proteção e a garantia de seus direitos fundamentais.

Luiz Alberto Alves da Silva (UEPB), Luiza Rosa Barbosa de Lima (UEPB)

Migrantes e Refugiados: Gênese e evolução da política europeia de imigração

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A migração é um fenômeno visto desde os

primórdios das sociedades, porém, até o século XX esse tema não obteve tanta importância da comunidade internacional. Foi apenas a partir desse século que o fenômeno começou a obter tratamento normativo e institucionalizado dado ao grande fluxo de refugiados derivado da barbárie observada nas duas Grandes Guerras Mundiais na Europa. Esse fluxo, que equivale a parte significativa do fenômeno da migração, é composto por indivíduos compelidos a deixar o seu lugar de origem em busca de abrigo e proteção em um outro país, quando não podem contar com a proteção do seu. O Instituto do Refúgio foi estabelecido pelos tratados internacionais que regulam a matéria, sobretudo a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o seu Protocolo de 1967. Portanto, tendo em vista que o direito internacional dos refugiados e os Direitos Humanos foram desenvolvidos com mais precisão ao longo do último século, este trabalho tem por objetivo apresentar a evolução histórica da política europeia de imigração aos dias atuais, abordando os principais acordos que marcaram a evolução dos tratados comunitários europeus no que diz respeito à circulação de pessoas.

GT2.2 Jovens e Juventude Negra

Fernanda Bottari Lobão dos Santos (UFRJ), Hebe Signorini Gonçalves (UFRJ)

Captura de jovens pretos e pobres: a seletividade punitiva do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O presente trabalho visa discutir a seletividade punitiva na aplicação de medidas socioeducativas provisórias no Rio de Janeiro. A partir do levantamento de dados entre setembro de 2018 e agosto de 2019, referente a 377 adolescentes encaminhados ao Núcleo de Audiência de Apresentação, vinculado à Vara da Infância e Juventude, observamos a apreensão de uma população bem delimitada, em sua maioria negra, pobre e periférica. Sob a justificativa legal de proteção e tutela, esses sujeitos são alvos de políticas de repressão e controle social. Analisaremos algumas categorias para traçar o perfil de apreensão: número de internações e liberações provisórias, sexo biológico, idade, inserção social, ato infracional de que se é acusado. O foco do trabalho será a análise dos dados raciais, ou a ausência dos mesmos, uma vez que o racismo opera também a partir do silenciamento. A reprodução da lógica menorista analisada nas decisões judiciais diz sobre o atravessamento do racismo historicamente conhecido no que tange ao controle dessa juventude, elencada enquanto inimiga interna a partir dos processos de criminalização.

Marcos Jesus de Santanna (Unifesp), Anaile Peres Marcon (Anaile Marcon)

Grupo Rosas Periféricas: O trabalho empreendedor que leva a arte do teatro do centro ao bairro periférico Parque São Rafael da cidade de São Paulo / Grupo Rosas Periféricas: The entrepreneurial work that takes the art of theater from the center to th

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido como uma atividade conclusiva do processo de imersão teórico-crítica realizado a partir do Grupo de Trabalho da Cátedra Monnet – Fecap, SP, Jovens e Juventude Negra (GTJN). A proposta foi lançada com o intuito de identificar e revelar ações empreendedoras de jovens negros nas periferias de grandes cidades brasileiras. Michele Araújo, Paulo Reis e Rogério Nascimento são empreendedores negros e fazem parte do Grupo Rosas Periféricas, grupo de teatro sediado no bairro do Parque São Rafael, extremo leste da cidade de São Paulo. A história do Grupo e o que os levaram a

descentralizar a cultura do teatro são abordados nesse artigo. As contribuições de intelectuais, pensadores e autores como Marielle Franco (2018), Abdias do Nascimento (2016), Neusa Santos Souza (2019), Claudia Rosalina Adão (2017) e outros que foram provocadores de conhecimento, análise e discussões, forneceram subsídio para a compreensão do trabalho empreendedor realizado pelos integrantes do Grupo Rosas Periféricas.

Cássia Felix da Silva (Jovens e Juventude Negra)

Movimentos de Base Liderados por Mulheres Negras: Entrevista com a CEO e Fundadora da EmpregueAfro Patricia Santos

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A presente entrevista com a CEO da EmpregueAfro, Patricia Santos, tem como objetivo explicitar a importância dos movimentos de base liderados por mulheres negras, e sua potencialidade enquanto afroempreendedora para a comunidade negra. Assim sendo, o trabalho versa sobre a importância da consciência e da potencialidade do povo negro capaz de manter suas origens e ancestralidade.

Daniel Pereira dos Santos (UEM), Ellen Silva dos Santos (FECAP)

NEM PRESO NEM MORTO: o entretenimento como forma de resistência e empoderamento da juventude negra LGBTQ+

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O presente trabalho busca compreender a importância do entretenimento como forma de resistência e empoderamento da população negra e LGBTQ+. Para alcançar esse objetivo, partimos de uma perspectiva articulada da militância afro-brasileira. Na sequência apresentamos sucintas reflexões acerca da história de luta das pessoas LGBTQ+. Por fim, é descrito o cenário do entretenimento para o público em questão, a partir da entrevista com a afro empreendedora Isadora Yalodê, idealizadora e responsável pela organização do Kikakbunda, uma festa que ocorre em Maringá - PR. A pesquisa é de base qualitativa, descritiva e exploratória com o emprego de técnicas de pesquisa bibliográfica e etnográfica.

Marianne Pazos Santos (Universidade Católica de PE)
O genocídio da juventude negra no Brasil

[Trabalho Completo](#)

Resumo: The topic addressed has the scope of demonstrating structural racism in Brazil, the

inapplicability of human rights and the genocide of black youth. It is essential to address the issue considering the strong violations of human rights and the high death rate of black youth within a country. Despite the existence of legislation at the national level, the Federal Constitution of 1988, to promote legal support, protection for this socially vulnerable group and accountability before the Inter-American Court of Human Rights. For this, it is necessary to present the political phenomenon of racism and analyze the death rates of black youth. For this purpose, bibliographical research was used to enable questions and demonstrate the genocidal policy existing in the country, as well as the accountability of the State. There is a need to qualify the subject as it should be treated. We consider it pertinent to reaffirm as a conclusion that racism must be treated as a political factor in order to have a social study and consequences arising from an international condemnation of the Brazilian State. Keyword: Youth. Blacks. Genocide. Human rights.

Clarissa Dias Nascimento (UnB)

Políticas de Cooperação entre a União Europeia e o Brasil: o sucesso do programa "Formação Integral e Inclusão Socioeconômica de jovens nas áreas menos desenvolvidas do Nordeste"

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Em um contexto brasileiro marcado pelo alto índice de desigualdade de renda, este trabalho visa analisar o impacto do programa "Formação Integral e Inclusão Socioeconômica de jovens nas áreas menos desenvolvidas do Nordeste", sustentando que esse gerou efeitos positivos para a parcela da população que foi agraciada por ele. Cabe ressaltar que esse foi uma parceria entre a União Europeia e o Brasil e demonstra como a cooperação internacional para o desenvolvimento pode mitigar a desigualdade de renda.

GT2.3 Mulheres e Meninas

Bibiana Terra (FDSM), Isabella Fernandes Moreira Fontaniello (UFU)

FEMINISMOS E DIREITO AO ABORTO: uma análise das discussões em torno da possibilidade de interrupção voluntária da gravidez na Itália

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar, a partir de uma perspectiva feminista, acerca da possibilidade de interrupção voluntária da gravidez na Itália, país em que os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres têm sido colocados na agenda pública devido à influência das feministas. Para tanto, o trabalho perpassa pelas discussões dos movimentos feministas, chamados de “pró escolha”, e dos movimentos religiosos, conhecidos como “pró-vida”, para investigar quais são os argumentos utilizados naquele país para sustentar as discussões em torno do direito ao aborto, pois parte da compressão de que a Itália sofre com as tensões entre esses dois movimentos. Para atingir o seu objetivo, o trabalho se realizou através da metodologia da pesquisa bibliográfica, sendo que apresenta uma abordagem teórica apoiada nos estudos feministas. Diante disso, traz como resultados parciais que a negação do direito à interrupção voluntária da gravidez retira às mulheres o domínio sobre seu corpo, restringindo também o seu direito à privacidade na decisão sobre questões que estão relacionadas à sua própria autonomia.

Andressa Camargo Prates (PUC-SP), Raffaella Valdemarca Norcia (PUC-SP)

Mapeamento da Localização do ODS 5 - Igualdade de Gênero - Na Agenda Municipal 2030 de São Paulo

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O artigo pretende compreender de que forma o ODS 5 - Igualdade de Gênero - foi levado em conta na elaboração da Agenda Municipal 2030 de São Paulo. O objetivo é ter uma análise feminista da localização da Agenda, tanto do seu conteúdo, quanto do processo de sua elaboração, tradução. Também serão analisadas se os monitoramentos e propostas apresentados pela Agenda são suficientes para alcançar as metas estipuladas pelo ODS 5 ou, ao menos, suficientes para mitigar a desigualdade de gênero em âmbito municipal. Para tal, será feita uma leitura crítica da inter-relação entre normas internacionais e políticas públicas. O resultado esperado é um balanço de como o ODS 5 foi incluído na Agenda Municipal, identificando alguns silêncios e

potencialidades deste processo de tradução da agenda internacional.

Erina Onoue Amaral (UNIFESP)

O Tráfico Internacional de Mulheres: A agenda internacional e o Feminismo

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Estima-se que o lucro das redes criminosas com o trabalho de cada ser humano transportado ilegalmente de um país para outro seja de milhares de dólares. Diferente do tráfico de armas ou narcóticos, as pessoas são mercadorias que podem ser vendidas várias vezes, com isso o comércio, principalmente de mulheres e meninas, tem o potencial de ampliar o rendimento de organizações criminosas. Por essa razão, este trabalho visa apresentar as primeiras ofensivas e a contribuição do movimento feminista na criminalização do tráfico internacional de pessoas.

Denize Daudt dos Santos Bandeira (PUC Goiás), Laura Panobianco (PUC Goiás), Maria Luiza Soares Rodrigues (PUC Goiás)

Silenciamento feminino: impactos na cidadania de mulheres e meninas

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Para o desenvolvimento do presente trabalho, voltado à discussão do silenciamento feminino e seus impactos sobre a liberdade, o trabalho, a sexualidade e a saúde de mulheres e meninas, foi abordado, em um primeiro momento, o conceito de cidadania, assim como traçado um breve histórico sobre a luta feminina por direitos. Também se fez necessário uma discussão sobre o conceito de comunicação e sua relação com a cidadania. O objetivo é compreender ainda a importância da informação e sua circulação nos processos de construção e consolidação da cidadania de mulheres e meninas, com foco no debate sobre o silenciamento feminino, bem como o papel da mídia (jornais, rádio, TV, internet) na visibilidade de temas ainda marginalizados na sociedade. O texto, resultado de pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, que resulta na produção de uma série de podcast que aborda a temática do silenciamento e seus reflexos no processo de luta social por direitos de mulheres e meninas, procura lançar luz sobre a questão, buscando compreender seus processos, para assim tentar desconstruí-los.

Danielle Rodrigues Silva (UEL), Noadia da Silva Tenório
Tráfico Internacional de Mulheres entre Brasil e União Europeia: Corpos femininos em face da estrutura

patriarcal

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O presente trabalho, pautado no estudo do direito penal internacional e sob uma perspectiva feminista, busca analisar o tráfico de corpos femininos entre Brasil e União Europeia. O percurso inicia-se com uma compreensão geral acerca do tráfico com fim exploratório sexual, a partir de literatura feminista que esclarecerá a objetificação das mulheres. Dessa análise preliminar, depreende-se que o patriarcado estrutural, bem como as desigualdades sociais advindas do sistema capitalista corroboram com a hipersexualização de mulheres e sua conseqüente exploração no tráfico de pessoas. Num segundo cenário, serão apresentadas legislações que tem por escopo o combate a este delito internacional, as quais serão objeto de análise, refletindo-se sobre suas lacunas e falhas em efetivar o combate ao ato em tela.

GT2.4 Defensores (as) de Direitos Humanos

João Marcos Poyer Melo (UFU)

Descobrendo Potencialidades: o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, sociedade civil e violações de direitos humanos nos EUA

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) costuma ser visto, dentro dos Estados Unidos, como uma arquitetura internacional de proteção dos direitos humanos mais adequada à mediação de problemas latino-americanos do que propriamente para questões de direitos humanos domésticas. Com isso, o trabalho busca identificar a trajetória de conexão de organizações da sociedade civil norte-americana com o SIDH, qualificando a natureza desses atores, as formas de participação social e os temas avançados no sistema regional. Trata-se de uma pesquisa explicativa quantitativa, que foi dividida em quatro partes, a primeira delas foi a compilação de audiências, a segunda foi a da classificação das audiências, a terceira foi a da revisão de literatura e construção de tabelas e gráficos e a quarta relacionou-se à redação do texto. Observamos que as transformações regionais e o turbilhão político-social nos Estados Unidos provocaram mudanças na percepção da Sociedade Civil norte-americana quanto às potencialidades do SIDH para avançar sobre injustiças históricas enraizadas no país, em uma demonstração de que houve uma descoberta de novas potencialidades quanto ao SIDH.

Milene Gomes Monteiro da Silva (FECAP), Julia Maria Nunes Silva (FECAP)

Os desafios da atuação dos Defensores de Direitos Ambientais no Brasil

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Os defensores de direitos humanos atuam como protetores da garantia dos direitos mais básicos à dignidade humana sofrendo uma pluralidade de violências e ameaças de origem estatal e não estatal, registrando números crescentes de violação, ameaça e homicídio. Atualmente, a proteção dos Direitos Humanos e dos Direitos ambientais ocupam lugar de destaque dentro do contexto global, em especial ao que se refere ao contexto do direito internacional público, tornando progressista a atuação de defensores ambientais. Apesar dos esforços adotados pelos Estados para a proteção do meio ambiente por meio de tratados, a atuação dos defensores assim como os riscos e ameaças enfrentadas pelos mesmos

tem sido gradual. Mesmo com a existência de uma Declaração para a Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, os defensores têm suas liberdades ameaçadas devido à atuação ativa em denunciar problemas. Sendo assim, este trabalho busca compreender porque os defensores de direitos ambientais têm sofrido cada vez mais violações, e quais são os fatores condicionantes a perpetuação de tais violências, observando quais as ferramentas utilizadas pelos estados para garantir a proteção de tais agentes.

Geovana Guimarães Soares (UnB)

REENVIO PREJUDICIAL: Como a proteção dos direitos humanos nos países com submissão voluntária à jurisdição interamericana de direitos humanos se fortaleceria com a implementação do instrumento análogo?

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A política de reenvio estabelece parâmetros fixos para interpretação nos ordenamentos nacionais. Isso, por sua vez, mostra-se benéfico ao fortalecimento da democracia e a proteção de direitos humanos nos países membros da união europeia. Neste sentido e consideradas as devidas ressalvas e excepcionalidade do sistema interamericano de proteção de direitos humanos, a adoção e implementação de mecanismo análogo aos países que se submetem voluntariamente mostra-se uma promissora saída para a elevação do nível regional de proteção de direitos humanos. Observa-se que a interpretação padronizada de decisões e de artigos do pacto de san josé da costa rica com a consequente eliminação da possibilidade de interpretações pátrias diversas com diversos níveis de proteção de direitos humanos tende a elevar o nível regional de proteção de direitos humanos.

Beatrice Daudt Bandeira (Unesp)

Práticas de ajuda internacional: a agenda ocidental de segurança para conflitos no Sul global; International aid practices: a western agenda of security for conflicts in the global South

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Esta proposta tem por objetivo apresentar uma reflexão teórico-crítica sobre a resposta de atores humanitários e de direitos humanos em contextos de conflitos armados no Sul global. De tal forma que busca-se compreender a politização de suas práticas, sob a ótica da discussão sobre segurança e paz liberal. Não obstante o trabalho importante que é feito por organizações sociais em todo o mundo, os debates críticos sobre Segurança Internacional têm contribuído

para perceber os efeitos da defesa de um conceito “universal” de direitos humanos e humanitário. E, dessa forma, propõem questionar concepções ocidentais à primeira vista tidas como benignas, como a tríade da paz liberal, “segurança” e “desenvolvimento”. Essa perspectiva crítica sugere enfatizar as especificidades de contextos não ocidentais, além das particularidades da ação humanitária e o teor político (ocidental) inerente ao reconhecimento do desenvolvimento como fundamental para a promoção da paz. Para a construção do texto foi utilizado o método qualitativo e a técnica do estudo bibliográfico.

GT3 - Empresas, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável

Carolina Bueno Stefani (USP)

Expansão da Amazon no Brasil: uma reflexão sobre as condições trabalhistas e Direitos Humanos.

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo compreender como se dá a expansão de uma empresa internacional em território brasileiro, focando principalmente na adaptação de suas políticas e condições trabalhistas ao chegar em um novo país; especificamente, traz-se o caso da empresa Amazon, que vem se expandindo cada vez mais, tanto nos Estados Unidos, quanto globalmente. No Brasil, a empresa tem ganhado cada vez mais importância a partir dos últimos dois anos, e se faz necessário compreender se a sua postura contra a união trabalhista e sua prática de trabalho precarizado viajam junto com ela, ou são modificadas pela empresa de forma reativa ao se deparar com diferentes tradições envolvendo práticas trabalhistas, como mobilização sindical, movimentos sociais e regulamentações governamentais. Assim, essa pesquisa vem sendo realizada, e ainda tem muito a investigar no que tange as condições de trabalho que os funcionários brasileiros estão submetidos.

Johnny Kallay (IRI - USP)

Governança ambiental do setor de mineração transnacional: o impacto de códigos de conduta nas emissões de gases de efeito estufa

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Dada a preocupação do setor de mineração transnacional com a sua legitimidade e os esforços que vem empenhando na implementação de mecanismos de governança ambiental, esta pesquisa teve como objetivo investigar o impacto de regimes de governança orientados por códigos de conduta ambiental e associados a divulgações não financeiras, sobre as emissões de gases de efeito estufa (GEE) do setor de mineração transnacional.

Com base na revisão de estudos sobre a eficácia dos mecanismos de governança sustentável e por meio de uma análise de conteúdo de mais de 360 relatórios financeiros e de sustentabilidade, testamos nossa hipótese de que a adoção de códigos de conduta ambiental associado a divulgações de sustentabilidade anuais padronizadas, não tem impacto positivo na redução das emissões de GEE. O estudo sugere com evidências empíricas que um impacto positivo na redução de emissões ocorre sob condições de cumprimento de regras atreladas a código de conduta

sustentável.

Giovanna Valentim (Universidade de São Paulo)

Ouro: commodity, ativo financeiro e a (não) governança transnacional

[Trabalho Completo](#)

Resumo: O objetivo deste artigo é refletir sobre a (não) governança do ouro no Brasil, explorando os impasses que permeiam seu desenvolvimento. A primeira seção se ocupará do posicionamento do Brasil na cadeia produtiva internacional de ouro e das implicações socioambientais e econômicas que a extração (i)legal do ouro e sua exportação trazem para o contexto brasileiro. A segunda seção contextualizará o estado atual do garimpo ilegal em Terras Indígenas e Unidades de Conservação e, em seguida, analisará a possibilidade da construção de uma governança transnacional em torno do ouro, à luz do processo que resultou na certificação do Kimberley Process. Conclui-se que, apesar de campanhas e mobilizações encampadas pela sociedade civil, ainda não se vislumbra um movimento concentrado e direcionado à constituição de uma sólida governança transnacional capaz de regular a extração e garantir a observância de direitos humanos e sociais na cadeia produtiva do ouro.

João Paulo Candia Veiga (USP), Laura Simões Camargo (USP), Katuscia Moreno Galhera (UFGD)

Violações de Direitos Humanos no Brasil - O Caso do Walmart

[Trabalho Completo](#)

Resumo: Na virada do século, o Walmart era a maior empresa do mundo em receita e número de empregados. O que ninguém sabia é que a empresa violava Direitos Humanos de forma sistemática por conta de uma cultura autoritária, familista, e anti sindical.

Patricia Almeida de Moraes (PUCPR)

A jurisdição extraterritorial em empresas e direitos humanos: o Caso Vedanta

[Trabalho Completo](#)

Resumo: As empresas transnacionais possuem filiais e subsidiárias, sedes de suas produções, geralmente instaladas em Estados que possuem leis brandas e instituições fracas. Assim, as violações de direitos humanos praticadas pelas empresas e julgada em âmbito doméstico destes países, acaba por muitas vezes sem a devida remediação às vítimas. O presente artigo busca demonstrar que o acolhimento da jurisdição extraterritorial, para que os casos de

violações causadas pela empresa subsidiária sejam julgados no país de origem da empresa controladora, pode ser um caminho para se alcançar a justiça. Para tanto serão analisadas as razões jurídicas aplicadas em um caso em que a jurisdição extraterritorial foi acolhida, o caso “Lungowe vs. Vedanta”. Para a elaboração do artigo utilizou-se a pesquisa bibliográfica e o método qualitativo, tendo como base teórica a teoria da “Justiça Global” de Martha Nussbaum.

Raffaella Valdemarca Norcia (PUC-SP)

Tradução de Normas e Políticas Internacionais: a localização da Agenda 2030 por meio de uma abordagem situada

[Trabalho Completo](#)

Resumo: A pesquisa busca apresentar uma abordagem situada do processo de difusão e tradução das normas internacionais e compreender de que forma ela permite uma leitura crítica da inter-relação entre normas internacionais e políticas públicas, por meio do caso da localização da Agenda 2030, baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O mergulho no caso demonstra a importância do processo de tradução da agenda de forma situada em seu contexto e busca também aproximar duas literaturas aparentemente distantes, Políticas Públicas e Relações Internacionais, oferecendo uma análise holística da localização e criando umnexo entre o esforço teórico e as possibilidades de aplicação da teoria.

Giulliano Renato Molinero Junior (Tampere University),

Niko Joona Ilmari Helin (Tampere University)

Comparative Theoretical-Conceptual Perspectives For Climate Change

[Trabalho Completo](#)

Resumo: In contemporary discussion, it is accepted that Climate Change (CC) is a cause of mass migration, catastrophic biodiversity loss and exacerbated forms of inequality are given as other, likely consequences of unmanaged CC. Therefore, any attempts to solve CC require a precise understanding of it before solutions can be implemented. Contemporary concepts & theories such as Sustainable development, Anthro-, Plantation-, Capitalo-, Cthulu-cene, Complex Systems, Restricted Complexity Systems and Wicked problems are suggested. Evaluative criteria from Walt (2005) and Waltz (1979) will be used to determine the ‘usefulness’ of the theory/concept, as follows: The problem-solving ability, accuracy of forecasting, ability to directly

inform policy and the ‘elegance’ of the theory. Anthropocene, Wicked Problems and Chthulucene had no problem-solving value, while Plantationocene and Capitalocene highlight inequality and some solutions, but are currently not politically viable. Sustainable development was found viable, but not enough. Systems of complexity and restricted complexity fulfil all the criteria presented, except where systems of restricted complexity can be considered more elegant.